

OCUPACIÓN HUMANA Y CRONOESTRATIGRAFÍA: SUPERPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y REOCUPACIONES EN EL MONUMENTO PREHISPÁNICO DE CAMPOY

José Antonio Bazán Castillo [1]

 <https://orcid.org/0000-0002-1135-351X>

1. Introducción

La Huaca Fortaleza de Campoy es un importante sitio arqueológico ubicado al pie del cerro El Chivo, en la margen derecha del valle medio-bajo del río Rímac, dentro del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima. Con una extensión aproximada de 550 metros de norte a sur y unos 450 metros de este a oeste, la zona cubre alrededor de 25 hectáreas. En 2017, el Proyecto de Investigación Arqueológica Huaca Fortaleza de Campoy (PIAHFC) llevó a cabo diversas intervenciones (Vargas et al., 2019), permitiendo identificar una secuencia de ocupaciones que abarcan desde el Intermedio Tardío (900-1470), el Horizonte Tardío (1470-1533) hasta los periodos Virreinal (1533-1821) y Republicano (1821-presente).

No obstante, el análisis de las unidades estratigráficas continúa proporcionando datos que abren nuevas líneas de discusión sobre los acontecimientos ocurridos en el sitio. Esto adquiere mayor relevancia al considerar los cambios en la organización sociopo-

litica que se desarrollaron en la región, especialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho (Cornejo, 2000; Abanto, 2008; Poloni, 1987; Fernández, 2007). En este sentido, y tomando en cuenta las propuestas relacionadas con la superposición arquitectónica (Bazán, 2019; Bazán, 2021a y 2021b), junto con la evidencia de reocupaciones en la estructura monumental (Martínez y Bazán, 2022; Bazán y Martínez, 2024), este documento se centrará en analizar dichas dinámicas ocupacionales a partir de un estudio detallado de la cronoestratigrafía de la edificación[2]

2. El edificio monumental prehispánico de Campoy

El edificio monumental prehispánico de Campoy constituye una estructura imponente, con dimensiones aproximadas de 100 metros de sur a norte y 90 metros de oeste a este, alcanzando una altura promedio de 15 metros. Esta edificación adopta una

[1] Licenciado en Arqueología por la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. Correo: jbazan@sacrun.com

[2] El cual habría funcionado como una residencia de elite, durante los periodos tardíos de la cronología andina, asimismo en este último momento de ocupación prehispánica, las actividades en el sitio estuvieron vinculadas a la apropiación y redistribución de los recursos por parte del Imperio Inca (Bazán, 2019).

forma troncopiramidal, desarrollada mediante la técnica de tapias dobles. A lo largo del tiempo, ha integrado diversos elementos arquitectónicos, conformando un diseño que evidencia un aprovechamiento estratégico tanto de la elevación como de las vistas proporcionadas por el promontorio rocoso natural en el que se asienta.

3. Metodología

Se llevaron a cabo diversas excavaciones en áreas específicas, incluyendo trincheras y cateos, en la fachada norte y la cima oeste del edificio. Los cateos comprendieron espacios de 1 m², mientras que las excavaciones en áreas amplias superaron los 3 m², con dimensiones variables en las trincheras según las características de los sectores intervenidos. Toda evidencia física fue registrada siguiendo el sistema de Harris (1991), documentando depósitos, muros, estructuras, cortes y hallazgos.

Respecto a las unidades de excavación y las unidades estratigráficas (UE), durante los trabajos del PIAHFC documentados por Vargas et al. (2019) en el edificio monumental, se realizaron intervenciones específicas. Destacan las siguientes unidades: la Unidad 01, localizada en un ambiente posterior al norte del edificio; la Unidad 05, situada en un acceso hacia un recinto ubicado al noroeste de un salón principal; la Unidad 06, que se encuentra dentro de un amplio recinto localizado al suroeste del mencionado salón, con un cateo adicional en el exterior; y la Unidad 08, emplazada en el acceso principal al sur de la edificación. Las unidades estratigráficas asociadas a estas intervenciones realizadas en la Fortaleza de Campoy durante el año 2017 se describen con detalle en la tesis presentada por el autor en 2019.

4. Cronoestratigrafía

En el presente documento, las relaciones de las unidades estratigráficas se exponen desde una perspectiva cronoestratigráfica. A través de las intervenciones arqueológicas realizadas, se ha estructurado la interpretación de la secuencia estratigráfica, permitiendo identificar la superposi-

ción de estructuras arquitectónicas del edificio en tres momentos clave relativos a su construcción. Posteriormente, se reconocieron cuatro momentos significativos asociados al abandono de la edificación. Estos grandes cambios han sido clasificados como fases[3], mientras que los cambios más sutiles dentro de ellas se han denominado subfases. A continuación, procede una descripción detallada de estas categorías:

Fig. 1. Plano con la ubicación de las áreas a intervenir en el edificio monumental de la Huaca Fortaleza de Campoy.

4.1. Fase 1. Evidencias de la construcción temprana del edificio

Se relaciona con una construcción inicial del edificio sobre la terraza natural, se encontró evidencia en la unidad de excavación 06 a 3 metros de profundidad, en la unidad de excavación 01 a 3.5 metros de profundidad y la unidad de excavación 08 a 1 metro a partir de la superficie.

Sub-fase 1 A

En la unidad de excavación 06 se descubrió el muro UE 52 sobre un depósito estéril UE 54, el muro fue construido con arcilla y piedras poliédricas, presenta hiladas irregulares, inclusiones de grava y arena en el mortero de asiento, se observa enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo, las dimensiones conservadas visibles en la unidad corresponden a 2.00 m de largo, 0.70 a 0.80 m de ancho aproximadamente y de 1.00 m de altura.

[3] Harris (1991) define el término de fase, el cual consiste en la agrupación en la estratificación de un yacimiento, intermedia entre un período y una unidad estratigráfica simple, a saber, diversas unidades estratigráficas componen una fase, y diversas fases forman un período. (1991: 210).

En la unidad de excavación 01 se observa el depósito UE 44 de arena, grava, material orgánico, óseo, fragmentos de cerámica y lentes de ceniza con un grosor de 0.50 m, cubierto por el depósito UE 43 de arcilla, grava, arena, fragmentos de molusco y lentes de ceniza con un grosor de 40 cm, sobre el cual se asentó el apisonado UE 42 de arcilla, arena y lentes de ceniza, con un grosor de 10 cm, finalmente cubierto por el piso UE 40 de arcilla de 5 cm de grosor, en cuya superficie se observa la secuencia de apisonados conformado por el depósito UE 39 de arcilla de 5 cm de grosor, depósito UE 38 de arcilla de 3 cm de grosor, depósito UE 37 de arcilla de 3 cm de grosor.

Sub-fase 1 B

En la unidad de excavación 06 se observó el apisonado UE 50 de arcilla y grava compactada con un grosor de 10 cm, sobre el depósito UE 51. Sobre la superficie del mencionado apisonado se asentó el piso de arcilla UE 49, en cuya superficie se asentó el muro UE 39 de tapia doble cara, elaborado a base de paños cuadrangulares estriados de perfil recto, colocados uno sobre otros, la superficie es porosa, de color beige blanquecino y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, se observa precia) enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo presenta una altura de 0.80 m.

En la Unidad 01 se observa el muro UE 46 de tapia doble cara elaborado a base de paños cuadrangulares de 0.50 m x 0.40 m de perfil recto colocados uno sobre otros, la superficie es porosa, de color beige y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, se observa el enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo,

contiene en la cara sur al relleno UE 27 de arcilla y grava fina, con un grosor de 0.10 m, sobre el cual se asentó el piso UE 24 de arcilla, en cuya superficie se observa arena y moluscos. Se encontró en la cara norte el depósito UE 41 de arcilla, grava y piedras poliédricas de 20 cm de grosor; el depósito UE 34 de arcilla, grava y arena, en cuya superficie se observa la secuencia de apisonados conformado por el depósito UE 33 de arcilla y grava de 3 cm de grosor, depósito UE 32 de arcilla y lentes de ceniza de 8 cm de grosor, depósito UE 31 de arcilla y grava de 6 cm de grosor, sobre los cuales se asentó el piso UE 30 de arcilla de 3 cm de grosor.

Sub-Fase 1 C

En la unidad de excavación 06 se observó el apisonado UE 50 de arcilla y grava compactada con un grosor de 10 cm, sobre el depósito UE 51. Sobre la superficie del mencionado apisonado se asentó el piso de arcilla UE 49, en cuya superficie se asentó el muro UE 39 de tapia doble cara, elaborado a base de paños cuadrangulares estriados de perfil recto, colocados uno sobre otros, la superficie es porosa, de color beige blanquecino y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, se observa precia) enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo presenta una altura de 0.80 m.

Fig. 2. Matriz Harris con la subdivisión de fases: Sub-fase 1A, Sub-fase 1B y Sub-fase 1C.

4.2. Fase 2. Evidencias de la construcción media del edificio

Se relaciona con una construcción de un nuevo edificio que comprometió el cubrimiento total de a las estructuras del edificio anterior, se encontró evidencia en la unidad de excavación 06 a los 1.5 metros de profundidad, en la unidad de excavación 01 a 1.1 metros de profundidad, la unidad de excavación 05 a los 1.00 metro de profundidad y la unidad de excavación 08 a 1.6 metro a partir de la superficie.

Sub-Fase 2 A

En la unidad de excavación 06 se observa sobre la UE 48 depósito de arcilla y grava la UE 47 depósito de arcilla, grava y piedras poliédricas, el cual es cubierto por el piso de arcilla UE 27. Se observa la UE 30 Muro de tapia doble cara elaborado a base de paños cuadrangulares estriados colocados uno sobre otros, formando hiladas irregulares, la superficie es porosa, de color beige y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, se observa enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo, donde se ubica el vano UE 29, al cual se le adosa la UE 31 muro de tapia doble cara elaborado a base de paños cuadrangulares estriados colocados uno sobre otros, formando hiladas irregulares, la superficie es porosa, de color beige y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, se observa enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo, donde se ubica el vano UE 32.

Sobre el piso de arcilla UE 36 se observa el relleno UE 36 depósito de arcilla, piedras poliédricas, fragmentos de cerámica y material orgánico, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacto, el cual es cubierto por el piso UE 35, sobre el cual se observa la compactación UE 34 depósito de arcilla y grava.

En la unidad de excavación 08 se observa el cubrimiento de la UE 12 depósito de grava, arcilla, moluscos y cerámica, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semisuelta sobre el cual se asienta la UE 7 muro doble cara elaborado a base de una serie de paños de tapia cuadrangulares y rectangulares de 1.00 x 0.60 m, estos se encuentran colocados de tal mane-

ra que forman hiladas irregulares, el muro es poroso, presenta inclusiones de grava y arena, carece de enlucido, es de color beige con tonalidad marrón, es de perfil trapezoidal y forma recta y la UE 4 muro de contención elaborado a base de una serie de paños de tapia cuadrangulares y rectangulares de 1.00 x 0.50 m, estos se encuentran colocados uno sobre otros formando hileras irregulares a los cuales se les une la UE 11 piso de arcilla, arena y grava fina, presenta una superficie alisada en pendiente de descendente de oeste a este, de límites claros, es de consistencia compacta.

Sobre el piso de arcilla UE 21 se observa la secuencia de rellenos conformado por la UE 20 depósito de arcilla, grava fina y material orgánico, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacto, que es cubierto por la UE 18 apisonado de arcilla, moluscos, óseos, material orgánico y lentes de ceniza, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia compacta, que es cubierto por la UE 17 depósito de arcilla, grava y piedras poliédricas pequeñas presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semisuelta, el cual es cubierto por el piso de arcilla UE 16. Sobre piso de arcilla UE 30 se observa la UE 29 depósito de arcilla y grava fina, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia semicompacto, el cual es cubierto por la UE 28 depósito de arcilla y grava, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacto.

Sub-Fase 2 B

En la unidad de excavación 01 se observa sobre el piso de arcilla UE 16, se observa la UE 15 depósito de arcilla y grava presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semisuelta, el cual es cubierto por la UE 14 piso de arcilla, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia compacta. En la unidad de excavación 05 se observa la UE 14 Muro de tapia doble cara, elaborado a base de paños horizontales alargados de 15 cm de alto formando hiladas regulares, la superficie es lisa, de color beige y se observa secciones de tonalidades cremas y blancos, presenta inclusiones de grava y arena, se observa enlucido de arcilla.

En la unidad de excavación 06 se observa el cubrimiento del piso de arcilla UE 27 por la UE 26 depósito de arcilla, grava gruesa y piedras poliédricas,

presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacto., el cual es cubierto por la UE 25 piso de arcilla, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia compacta.

4.3. Fase 3. Evidencias de la construcción media del edificio

Se relaciona con una gran remodelación del edificio, se encontró evidencia en la unidad de excavación 06 a los 0.8 metros de profundidad, en la unidad de excavación 01 a 1.1 metros de profundidad, la unidad de excavación 05 a los 0.4 metro de profundidad y la unidad de excavación 08 a 1.0 metro a partir de la superficie. (Figura N°30)

Sub-Fase 3 A

En la unidad de excavación 01 se observó la UE 14 piso de arcilla cubierto por la UE 13 depósito de arcilla, grava, cerámica y fragmentos de textiles, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semisuelta., cubierto por la UE 12 piso de arcilla, el cual se une a la cara sur del muro UE 46.

En la unidad de excavación 05 se descubrió la UE 12 el piso de arcilla, arena y grava, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia compacta, Cubierto por la UE 10 piso de arcilla y arena, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia compacta, el cual es cubierto por la UE 09 depósito de arcilla, grava y arena, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta, cubierto por la UE 08 piso de arcilla, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia compacta Se observa sobre la cabecera de la UE 14 muro de tapia, la UE 13 muro de tapia doble cara.

En la unidad de excavación 06 se observó la UE 25 piso de arcilla cubierto por la UE 24 depósito de arcilla, grava gruesa y piedras poliédricas, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta, sobre el cual se asentó la UE 28 muro de tapia doble cara elaborado a base de paños cuadrangulares colocados uno sobre otros, formando hiladas irregulares, la superficie es porosa, de color beige y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, se observa enlucido delgado de arcilla de 0.3 cm de color beige grisáceo, al cual se le une la UE 23 piso de arcilla, presenta una superficie alisada de límites claros.

En la unidad de excavación 08 se observó la UE 05 muro de contención elaborado a base de una serie de paños de tapia de 1.20 x 2m, es poroso, presenta inclusiones de arena y grava gruesa, no se observa en sin embargo se observa un trabajo en la superficie, es de perfil y forma recta, presenta un color beige grisáceo, la UE 10 depósito de arcilla y grava, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta.y la UE 09 depósito de arcilla, moluscos y cerámica, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta.

Sub-Fase 3 B

En la unidad de excavación 01 se observa la UE 11 depósito de arcilla, material orgánico y cerámica presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia suelta., UE 07 piso de arcilla, presenta una superficie alisada de límites claros, es de consistencia compacta. Se apoya en la cara sur del muro UE 03, y en la cara oeste del muro UE 04.

Fig. 3. Matriz Harris con la subdivisión de fases: Sub-fase 1A, Sub-fase 1B y Sub-fase 1C.

En la Unidad 06 se observó la UE 23 piso de arcilla cubierto por la UE 19 apisonado de arcilla y grava fina, de límites claros, es de consistencia compacta. Cabe preciar que al sur de la Unidad de excavación se observó la misma UE 23 piso de arcilla cubierto por la UE 22 depósito de arcilla y grava gruesa, presenta una superficie irregular

de límites claros, es de consistencia compacta, el cual es cubierto por la secuencia de superficies conformada UE 21 piso de arcilla, presenta una superficie alisada de límites claros, de consistencia compacta y la UE 20 piso de arcilla, presenta una superficie ondulada de límites claros, de consistencia compacta.

Fig. 4. Matriz Harris con la subdivisión de fases: Sub-fase 3A y Sub-fase 3B

4.4 Fase 4. Evidencias de corrales tempranos en el edificio

Se relaciona con unas nuevas ocupaciones en el edificio, se encontró evidencia de nuevos usos en la unidad de excavación 06 a los 0.70 metros de profundidad, en la unidad de excavación 03 a 0.10 metros de profundidad, la unidad de excavación 05 a los 0.4 metro de profundidad y la unidad de excavación 08 a 0.10 metro a partir de la superficie (Figura N°1).

Sub-Fase 4 A - Posterior al abandono

En la unidad de excavación 03 sobre la UE 06 piso de arcilla, se observa la UE 05 depósito de arcilla y grava semicompacta, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta de color marrón oscuro. El depósito se ubica debajo de la UE 04 depósito de ceniza.

En la unidad de excavación 06 se observa la UE 16 depósito de arcilla, arena y grava fina, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia compacta, es de color beige grisácea con tonalidad oscura debido a la presencia de carbón en su composición expuesta en superficie.

Se encuentra asociado con fragmentos de cerámica y material óseo. El depósito cubre a la UE 20 piso de arcilla, es cubierto por el depósito UE 15 piso de arcilla y grava, se asienta el muro UE 11 muro simple de piedra y mortero.

En relación a la UE 11, Muro simple elaborado a base piedras poliédricas de 0.30 m de ancho x 0.50 m de largo y 0.30 m de grosor, unidos con mortero de barro, formando hiladas irregulares, la superficie es porosa, de color beige y se observa secciones de tonalidades marrones, presenta inclusiones de grava y arena, no se observa enlucidos.

En relación a su forma, perfil, esquinas y orientación, es posible establecer que fueron rectas, siendo la orientación de sureste a noroeste. Las dimensiones conservadas en el sector corresponden a 2.40 m de largo, 0.70 m de ancho aproximadamente y de 0.57 m de altura, se le adoso la UE 15 piso de arcilla, grava fina y fragmentos de cerámica, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta, es de color beige grisáceo con tonalidades oscuras debido a la presencia de ceniza y desgaste en la composición expuesta en superficie. En superficie se encontró fragmentos de cerámica. Cubierto por UE 14 el depósito de arcilla, grava fina y arena.

En la unidad de excavación 05 se observa la UE 07 depósito de arcilla, arena y grava, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia compacta, es de color beige con tonalidades por secciones grises debido a la composición de grava expuesta en superficie. El depósito se ubica debajo de la UE 06 depósito de arcilla, grava fina y material orgánico descompuesto, sobre el depósito UE 08 y se apoyó en la cara sur de la UE 13 muro de tapia doble cara.

En la unidad de excavación 08 se observa la UE 08 depósito de piedras poliédricas, arcilla, cerámica, grava y material orgánico, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semisuelta, de color beige con secciones azules y marrones. El depósito se ubica debajo de la UE 02 depósito de tapia caída, sobre la UE 09 depósito de arcilla, moluscos y cerámica, se apoya en los muros de tapial UE 07, UE 06 y UE 04.

Sub-Fase 4 B - Posterior al abandono 2

En la unidad de excavación 03 se observa la UE 04 depósito ceniza, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia suelta, es de color negro con secciones marrones. El depósito se ubica sobre la UE 05 depósito de arcilla y grava semicompacta, debajo de la UE 01 depósito superficial de arcilla y grava semicompacta.

En la unidad de excavación 06 se observa la UE 14 depósito de arcilla, grava fina y arena, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia compacta, es de color beige grisácea con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie. El depósito cubre a la UE 15 Piso de arcilla, grava fina y fragmentos de cerámica, es cubierto por el depósito UE 12 depósito de arcilla, grava gruesa y material orgánico, posible piso, que presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta. El porcentaje de composición, es de color gris con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie, es afectado por la UE 46 Corte de planta irregular, cubierto por el depósito UE 13 depósito de arcilla y grava media y la UE 45 depósito de arcilla, piedras poliédricas, grava y fragmentos de cerámica y se adosa en la cara oeste del muro UE 11.

En la unidad de excavación 05 se observa la UE 07 depósito de arcilla, grava fina y material orgánico descompuesto, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta, es de color marrón con tonalidades por secciones grises debido a la composición de grava expuesta en superficie. El depósito se ubica debajo de la UE 05, depósito de arcilla, ceniza y material orgánico descompuesto.

4.5. Fase 5. Evidencias de corrales tardíos en el edificio

Posterior al abandono 3

En la unidad de excavación 06 se observa la UE 46 Corte de planta irregular, sus límites son claros, no se observa las esquinas, las dimensiones conservadas son de 1.20 m de largo, 1.10 m de ancho y de 20 cm de profundidad. Se observa una rotura aguda en la parte inferior. Corta al depósito UE 12, depósito de arcilla, grava gruesa y material orgánico, posible piso, es cubierto por la UE 45 y la UE 13, respecto al primero es un depósito de arcilla, piedras poliédricas, grava y fragmentos de cerámica, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia compacta, es de color beige grisáceo debido a la presencia de su composición expuesta en superficie.

Es cubierto por el depósito UE 10, cubre al piso UE 12, se apoya en la cara oeste del muro UE 11; respecto al segundo es un depósito de arcilla y grava media, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta es de color beige con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie. El depósito es cubierto por el depósito UE 10 depósito de arcilla y piedras poliédricas.

4.6. Fase 6. Evidencias de quemadas en el edificio

Se relaciona con unas nuevas ocupaciones en el edificio, se encontró evidencia de nuevos usos en la unidad de excavación 01 a 0.10 metros de profundidad, en la unidad de excavación 06 a los 0.7 metros de profundidad, en la unidad de excavación 03 a 0.10 metros de profundidad, la unidad de excavación 05 a los 0.4 metro de profundidad y la unidad de excavación 08 a 0.10 metro a partir de la superficie. (Figura N°2).

[1]Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSH). Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. Correo: mallquipauccam@gmail.com

Fig. 5. Matriz Harris con la subdivisión de fases: Sub-fase 4A (Posterior al abandono 1), Sub-fase 4B (Posterior al abandono 2) y la Fase 5 (Posterior al abandono 3).

Posterior al Abandono 4

En la unidad de excavación 06 se observa una secuencia de depósitos, el cual inicialmente cubre a la UE 13 depósito de arcilla y grava media. Consiste en la UE 10, depósito de arcilla y piedras poliédricas, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta, es de color marrón con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie. El depósito es cubierto a su vez por la UE 09, depósito de ceniza, arcilla y piedras poliédricas, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta, es de color marrón con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie.

Seguidamente el depósito es cubierto por la UE 08, depósito de arcilla y grava gruesa, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta, es de color marrón con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie. El depósito cubre a la UE 07, depósito de ceniza y grava fina, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compacta, es de color marrón con tonalidad oscura debido a su composición expuesta en superficie.

Posteriormente es cubierto por la UE 06, depósito de arcilla y cal, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia semicompacta, es de color beige con tonalidad clara debido a su composición de cal expuesta en superficie. El depósito es cubierto por la UE 05, depósito de arcilla y ceniza, presenta una superficie ondulada de límites claros, es

de consistencia semicompacta, es de color beige con tonalidad clara debido a su composición expuesta en superficie. Finalmente, este último depósito es cubierto por la UE 04 depósito de arcilla y cal, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia semicompacta, es de color beige con tonalidad clara debido a su composición de cal expuesta en superficie. Las dimensiones del depósito son consideradas a partir de la parcialidad expuesta en la unidad que corresponde a 9.00 m de largo, 5.00 m de ancho, el grosor de 1 a 2 cm.

En la unidad de excavación 05 se observa una secuencia de depósitos, el cual inicialmente cubre a la UE 06 Depósito de arcilla, grava fina y material orgánico descompuesto. Consiste en la UE 05 Depósito de arcilla, ceniza y material orgánico descompuesto, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semisuelta, es de color marrón claro con tonalidades por secciones de marrón oscuro y beige debido a la composición de ceniza y material orgánico expuesta en superficie. Posteriormente es cubierto por la UE 04, depósito de arcilla blanquecina rosácea, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia suelta, es de color blanco con tonalidades por secciones de marrón a negro debido a su composición expuesta en superficie. El mencionado depósito finalmente es cubierto por la UE 03, depósito de arcilla y material orgánico descompuesto, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta.

El porcentaje de composición corresponde en un 70 % de arcilla y 30 % de material orgánico, es de color beige con tonalidad marrón claro debido a su composición expuesta en superficie. Las dimensiones del depósito son consideradas a partir de la parcialidad expuesta en la unidad que corresponde a 2.00 m de largo, 1.00 m de ancho, el grosor varía entre 20 a 25 cm. El depósito se ubica debajo de la UE 02 y sobre el depósito UE 04.

4.7. Fase 7. Evidencias de colapsos de muros

Posterior al Abandono 5

En la unidad de excavación 01 se observa la UE 02, depósito de material orgánico descompuesto, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia semicompacta, es de color beige con tonalidad marrón debido a la composición de fecas expuesta en superficie. Es cubierto por la UE 01 depósito de arcilla suelta y grava fina, cubre el piso UE 07, se apoya en la cara sur del muro UE 03, en la cara oeste del muro UE 04.

En la unidad de excavación 03, se observa la UE 06, el piso de arcilla, es afectado por la UE 09, corte de planta irregular sus límites son claros, no se observa las esquinas, las dimensiones conservadas son de 1.70 m de largo, 1.30 m de ancho y 1.20 m de profundidad. Son de lados convergentes y la base es de forma semiovalada, no presenta orientación. Contiene a la UE 08, depósito de tapia, arcilla, cantos, piedras poliédricas contenidas en el corte UE 09, presenta una superficie irregular de límites claros, es

de consistencia semisuelta, es de color beige con tonalidad marrón con secciones azuladas. Se apoya en la cara sur del muro UE 13 y se ubica sobre la UE 10. Es cubierto por la UE 01 depósito de arcilla suelta y grava fina.

En la unidad de excavación 06, se observa la UE 03, depósito de material orgánico descompuesto, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia semicompacta, es de color marrón con tonalidad clara debido a su composición expuesta en superficie. Es cubierto por la UE 02, depósito de tapias caídas, presenta una superficie ondulada de límites claros, es de consistencia compactada, es de color beige claro debido a su composición expuesta en superficie. Se encontró asociado a material cultural moderno como periódicos y botellas. Es cubierto por el depósito UE 01 depósito de arcilla suelta y grava fina.

En la unidad de excavación 05, se observa la UE 15, Corte de planta irregular, sus límites son claros, no se observa las esquinas, las dimensiones conservadas son de 0.80 m de largo, 0.30 m de ancho y 0.60 m de profundidad. Se observa una rotura aguda en la parte superior además de una aguda en la parte inferior, sus lados son irregulares y no presenta orientación. El corte se ubicó debajo de dos piedras poliédricas de 30 cm x 20 cm. Es cubierto por la UE 02, depósito de arcilla y grava compactada, presenta una superficie irregular de límites claros, es de consistencia compacta, es de color beige con tonalidad marrón debido a su composición expuesta en superficie. Es cubierto por el depósito UE 01 depósito de arcilla suelta y grava fina.

Fig. 6. Matriz Harris con la subdivisión de fases: Fase 6 (Posterior al abandono 4) y la Fase 7 (Posterior al abandono 5).

5. Breves apuntes sobre la cronología relativa e interpretaciones

Podemos mencionar que durante el denominado Periodo Intermedio Tardío se inició la construcción temprano del edificio o fase 1, en cuya sub-fase 1A, donde destacan estructuras que formaron parte de un aterramiento; en la sub-fase 1B, se observan estructuras que habrían formado parte de un espacio construido sobre la terraza previamente señalada, donde se configuro de una serie de amplios recintos de 2 metros de alto ; en la sub-fase 1C, se pudo definir estructuras que habrían formado parte de un recinto sobre una plataforma. Por lo que debemos señalar también, que debajo del volumen arquitectónico que se observa actualmente en la superficie, existe evidencia de una gran parte del material diagnóstico recuperado que se caracterizan por un acabado externo es alisado tosco y se encuentra cubierto con una pintura crema muy diluida asociados a los rellenos de los ambientes de construcciones que corresponden a una denominada primera fase de construcción que habrían alcanzado una extensión de 25 m de oeste a este, 50 m de ancho de norte a sur.

Posteriormente el edificio fue cubierto, pasando a la denominada fase media de construcción o fase 2, en cuya sub-fase 2A podemos señalar que se utilizaron de soporte la cabecera de los muros del edificio antiguo, el cual permitió asentar y adosar directamente nuevas estructuras que se caracterizan por ser tapias dobles de perfil trapezoidal, asimismo se observa que en este nuevo nivel accedieron mediante una rampa lateral. En la sub-fase 2B se consolida la remodelación de los ambientes previamente construidos, que se caracterizan por los nuevos niveles de pisos y mejores acabados en la superficie, manteniéndose en uso las características vasijas señaladas previamente, pertenecientes al denominado Estilo Ychsma Medio.

Durante el Periodo Horizonte Tardío, se concluyeron los cambios a nivel arquitectónico, en la denominada fase de construcción tardía del edificio o fase 3, en cuya sub-fase 3A observaremos estructuras que formaron parte de remodelaciones que comprometieron distintos ambientes del edificio previamente construido, una de las características resaltantes es que sobre un gran número de muros se adosaron nuevas cabeceras construidas de paños estriados de acabado tosco, revestido de arcilla beige amarillenta.

La rampa es sellada al construirse sobre ella un muro simple, asimismo se observan divisiones y nuevos niveles de superficies en los espacios; y en la denominada sub-fase 3B, las evidencias expuestas corresponderían a las últimas construcciones realizadas que formaron parte de muros que sellaron varios ambientes que fueron reducidos en su capacidad al rediseñarse y establecerse nuevos niveles en los espacios ocupados previamente, la construcción que habrían alcanzado una extensión de 25 m de oeste a este, 100 m de ancho de norte a sur.

En relación con el periodo colonial, es relevante señalar que las fuentes históricas parecen indicar la existencia de puquiales y áreas cubiertas de arbustos cerca de la ciudad de los reyes (Acosta, 1590), las cuales habrían sido aprovechadas para la obtención de leña y la manutención de animales, que se mantenían dentro de corrales cercanos a la zona. Esto permite plantear la hipótesis de que, en aquella época, los animales introducidos en el siglo XVI habrían sido albergados en ciertos espacios del edificio prehispánico, como sugieren las evidencias documentadas en las fases 4 y 5.

El análisis de restos óseos, evidencias entomológicas y materiales orgánicos como excrementos permitieron corroborar la presencia de cabras (*Capra hircus*) en el lugar, lo cual apunta al desarrollo de actividades relacionadas con la crianza intensiva de estos animales en la región. Los elementos asociados a esta ganadería temprana aparecen desde las primeras modificaciones realizadas tras el abandono del sitio, observándose cierres de espacios con muros de piedra y la utilización de troncos de madera tallados, algunos identificados como postes colocados en hoyos sobre la superficie de los recintos ubicados en la cima central del edificio monumental.

Respecto al periodo republicano, el sitio continuó siendo empleado por los pobladores locales para la crianza de ganado, reforzando su importancia en esta actividad productiva dentro del valle. Este uso se vio complementado por recursos costeros, como se refleja en el hallazgo de fragmentos de vajilla propia del período republicano, excrementos de ganado moderno y restos botánicos como carrizo (*Phragmites australis*) y algodón (*Gossypium barbadense*) en los espacios del sector monumental. Estos elementos permiten postular que el sitio desempeñó un rol crucial tanto para la ganadería como para el procesamiento de ciertos recursos industriales.

Dichas actividades parecen guardar similitudes con las que caracterizaron antiguas haciendas (Poloni, 1987; Fernández, 2007), como San Miguel de Ancones y Mogollón. Durante este contexto histórico, se identificaron huesos largos de animales que marcan el uso continuo del área para albergarlos. Este acondicionamiento implicó labores intensivas de limpieza que pueden evidenciarse en los restos de cal encontrados, así como en marcas de quemaduras realizadas en depósitos y pisos localizados tanto en la cima central como en el lado norte del edificio monumental durante la fase 6. Sin embargo, estas actividades cesaron hacia mediados del siglo XX como resultado del abandono progresivo y el deterioro estructural del complejo arquitectónico. En fases posteriores, los rastros de estas intervenciones quedaron sepultados bajo las tapias derrumbadas, un proceso identificado claramente durante la fase 7.

6. Conclusiones

Las evidencias recolectadas en el edificio monumental, a partir de las excavaciones realizadas en la Huaca Fortaleza de Campoy, han sido organizadas mediante un análisis cronoestratigráfico que ha permitido aproximarnos a la comprensión de los antiguos ocupantes prehispánicos de la zona. Estos grupos fueron el resultado de procesos históricos complejos de consolidación sociopolítica y cultural durante el Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío. Con el colapso del aparato sociopolítico del imperio Inca, el poder de las autoridades locales se debilitó progresivamente, lo que llevó al abandono de numerosos espacios significativos y a la venta de tierras. En el caso específico de Campoy, se identificó un proceso gradual de abandono de las áreas correspondientes a la antigua edificación monumental. Este proceso abrió paso a una reconfiguración del uso del espacio, orientada hacia actividades ganaderas. La crianza de ganado se estableció como una práctica predominante, persistiendo desde el periodo Colonial y extendiéndose durante gran parte de la época Republicana.

Referencias Bibliográficas

Acosta, J. (1590). Historia natural y moral de las Indias. Casa de Juan León.

Abanto, J. (2008) Lurigancho, un curacazgo Ychsma de la margen derecha del valle bajo del Rímac. *Arqueología y Sociedad*, 19: 159-177.

Bazán, J. (2019) Caracterización y funcionalidad del edificio monumental de la Huaca Fortaleza de Campoy en la margen derecha del valle bajo del Rímac durante los periodos tardíos. Tesis de optar el título profesional de Licenciado en Arqueología. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

Bazán, J. (2021a). Expresiones de poder a través de la secuencia arquitectónica del edificio monumental prehispánico de Campoy (1). *Devenir*, 8(16), 95-112. Epub 01 de noviembre de 2021. 553. <https://doi.org/10.21754/devenir.v8i16.1105>

Bazán, J. (2021b). Evidencias arqueológicas de los ocupantes prehispánicos en el Edificio Monumental de la Huaca Fortaleza de Campoy. *Gestión comunitaria de las huacas y lomas de San Juan de Lurigancho: Una experiencia del Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente ICHMA*.

Bazán, J. & Martínez, W. (2024). Una mirada a las reocupaciones coloniales y republicanas en la margen derecha del Rímac a través de los datos arqueológicos del complejo prehispánico de Campoy. *Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología. Volumen I. Ministerio de Cultura. Lima*.

Cornejo, M. (2000). La nación Ichsma y la provincia Inka de Pachacamac. En: *Arqueológicas*, N°24, pp. 149-173. Lima.

Fernández, J. (2007). "Los Ruricancho: Orígenes prehispánicos de San Juan de Lurigancho". Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima.

Harris, E. (1991). *Principios de Estratigrafía Arqueológica*. Ed. CRÍTICA, Barcelona.

Martínez, W. & Bazán, J. (2022). Al colapso de las estructuras: las reocupaciones en los periodos Colonial y Republicano en el sitio arqueológico de Campoy. *Arqueología y Sociedad*, 1(37), 109-131.

Poloni, J. (1987). *San Juan de Lurigancho: Su Historia y su Gente, Un Distrito Popular de Lima*. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones.

Vargas, P; Bazán, J. & Carrasco, D. (2019). Huaca Fortaleza de Campoy: Una aproximación a los periodos tardíos en la margen derecha del valle bajo del Rímac. *Actas del V Congreso Nacional de Arqueología. Volumen I. Ministerio de Cultura. Lima*.